

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6613169>

УДК 33

АНТИМОНОПОЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ. ЦИФРОВЫЕ РЫНКИ

К.О. Юрьева,

студентка 4 курса, специалитет подготовки специалистов для судебной и прокурорской деятельности (юридический факультет)

Е.Л. Власова,

к.п.н., доц.,

РГУП,

г. Иркутск

Аннотация: Развитие конкуренции – важный и необходимый шаг к формированию здоровой экономики, способствующий снижению цен и повышению качества продукции и услуг за счет состязательности участников рынка. Исследование ключевых показателей, определяющих положение конкуренции в современной российской экономике, дают возможность сделать выводы. Согласно взглядам множества экспертов период пандемии COVID-19 стал катализатором цифровых перемен и развития новейшей экономической реальности. Экономический кризис, связанный с распространением пандемии, основательно ударил по большинству отраслям, однако для некоторых иных он стал основанием мобилизации, ажиотажного спроса и в том числе и роста.

Пандемия Covid-19 кардинально изменила многие экономические процессы на международном, национальном и территориальном уровнях и оказала существенное влияние на конкуренцию и рынок, механизмы его развития и открыла новые проблемы, требующие решения.

Ключевые слова: конкуренция, антимонопольное регулирование, малый и средний бизнес, цифровизация, коронавирус, цифровая мобилизация, антимонопольное право, доминирующее положение

ANTI-MONOPOLY REGULATION. DIGITAL MARKETS

K.O. Yurieva,

4th year student, specialist in training specialists for judicial and prosecutorial activities (Faculty of Law)

E.L. Vlasova,

Ph.D., Associate Professor,

RGUP,

Annotation: The development of competition is an important and necessary step towards the formation of a healthy economy, contributing to lower prices and improve the quality of products and services due to the competitiveness of market participants. The study of key indicators that determine the position of competition in the modern Russian economy makes it possible to draw conclusions. According to many experts, the period of the COVID-19 pandemic has become a catalyst for digital change and the development of the latest economic reality. The economic crisis associated with the spread of the pandemic has hit most industries hard, but for some others it has become the basis for mobilization, rush demand, including growth.

The Covid-19 pandemic has radically changed many economic processes at the international, national and territorial levels and has had a significant impact on competition and the market, its development mechanisms and opened up new problems that need to be addressed.

Keywords: competition, antimonopoly regulation, small and medium business, digitalization, coronavirus, digital mobilization, antitrust law, dominance

Исследование ключевых показателей, определяющих положение конкуренции в современной российской экономике, дают возможность сделать выводы. Согласно взглядам множества экспертов период пандемии COVID-19 стал катализатором цифровых перемен и развития новейшей экономической реальности. Экономический кризис, связанный с распространением пандемии, основательно ударил по большинству отраслям, однако для некоторых иных он стал основанием мобилизации, ажиотажного спроса и в том числе и роста [1-5]. При этом основным инструментом подобного увеличения стала перестройка целой экономики на цифровые рельсы, именуемая специалистами «цифровой мобилизацией». Хотя цифровизация не является новым феноменом, связанные с ней проблемы постоянно меняются.

Согласно сведениям Маграт, воспринимаемый подъем конкуренции считается непосредственным последствием пандемии – она повергла к изменению моделей действия покупателей и способов ведения бизнеса в обстоятельствах ограничительных мер, цифровизации и уменьшения платежеспособности населения. 43 % респондентов сообщили, то, что уровень конкурентной борьбы не поменялся, и только 9 % заметили ее снижение.

Большая часть предпринимателей (60 %) дали оценку, то, что число фирм-соперников в их сферы не изменилось, то есть пандемия вернее

побудила усугубление конкурентной борьбы меж действующих бизнесов. Для 55 % анкетированных, конкурентами считаются прочие фирмы малого и среднего бизнеса, но 29 % предпринимателей вынуждены конкурировать с большим и сетевым бизнесом. Для 4 % предпринимателей основными соперниками считаются интернет-магазины [5-8]. Рынок интернет-торговли 2021 года вырос на 44 %, сообщила Ассоциация компаний интернет-торговли.

Всплеск формирования электронных сервисов привел к тому, то что больше больших игроков стали выбираться на те рынки, где обычно работал малый бизнес, полагает глава «Опоры России» Александр Калинин. «Рынок сжимается для малого бизнеса, что приводит к более высокой конкуренции», – заявил он РБК.

В 2020-2021 можно отметить, как резко выросла цифровизация всего. Прежде всего, продолжится рост. Государство будет не просто точно автоматизировать процессы госуправления, как раньше, а станет локомотивом цифровизации всей страны. Поэтому динамика будет зависеть от общего состояния экономики.

Одним из инструментов в арсенале антимонопольного органа считается расследование дел согласно злоупотреблению доминирующим положением либо монополизацией.

Основополагающее внимание при этом уделяется ситуациям, в которых доминирующая фирма пользуется собственным положением с целью исключения соперников, повышения издержек соперников либо с целью навязывания покупателям несправедливых условий. К проведению подобных расследований необходимо приступать с осмотрительностью – они могут быть долговременными и ресурсоемкими. Помимо этого, их объектом считается поведение, которое в связи от условий может, как содействовать конкурентной борьбе, так и быть антиконкурентным. Подобным способом, ведомства обязаны основательно обдумывать риски излишнего либо недостаточного правоприменения.

ФАС Российской Федерации расследовала ряд предполагаемых злоупотреблений доминирующим положением со стороны цифровых операторов за минувшие 5 лет, в том числе Google, Apple, Microsoft, Booking и др.

Компания не нарушает закон о конкуренции попросту потому, что доминирует. Точнее, злоупотребление доминирующим положением совершается, если компания применяет собственное положение с целью антиконкурентного поведения. Термин «злоупотребление доминирующим положением» принадлежит к широкому диапазону действий, количество которых возрастает согласно мере возникновения новейших концепций в отношении цифровых рынков.

К количеству подобных примеров можно причислить соответствующие дела, рассмотренные ФАС Российской Федерации в 2020 году:

1. В декабре 2020 года ФАС России завершила рассмотрение антимонопольного дела в отношении Booking.com, возбужденного по заявлению общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».

2. В августе 2020 года ФАС России установлен факт злоупотребления компаний Apple доминирующим положением на рынке распространения мобильных приложений на операционной системе iOS.

В наиболее широком смысле, эксперты-практики в сфере состязательной политики призвали ведомства подкорректировать свои способы борьбы со злоупотреблениями доминирующим положением на цифровых рынках. Это подразумевает выпуск дополнительных рекомендаций, для того чтобы у компаний существовало наиболее точное понимание о том, какое действия станет показывать собой нарушение.

Помимо этого, с целью анализа злоупотреблений могут понадобиться новейшие экономические инструменты, к примеру, выводы из поведенческой экономики в отношении методик перехода и мотивационных побуждений.

Так же антимонопольные органы могут применять исследования рынка, которые дадут возможность наиболее совокупно исследовать условия, погружающие к доминирующим позициям, и всевозможные сопряженные с ними антиконкурентные последствия. Изучения рынка могут помочь обнаружить проблемы конкурентной борьбы, которые проистекают из регулирования, структурных вопросов на рынке или в том числе и трудностей со стороны спроса, которые не позволяют потребителям в полной мере использовать конкурентную борьбу.

Многие группы специалистов, согласно цифровым технологиям, указывали на надобность последующего регулирования цифровых рынков, которое могло бы найти решение проблемы конкуренции. Они могут включать специальные правила для доминирующих платформ и меры по расширению возможностей потребителей.

Заключение.

Антимонопольные органы могут, как и многие прочие ведомства по всему миру, встретиться с вероятно антиконкурентным поведением доминирующих цифровых компаний.

По сути, злоупотребление доминирующим положением может быть особенно небезопасным непосредственно на цифровых рынках. Устремляясь отыскать разрешение подобных ситуаций, ведомства сталкиваются с вопросом избежания случайных либо неправильных решений, которые могут

либо не ликвидировать вред конкурентной борьбы, либо даже причинить вред потребителям в результате избыточности правоприменения.

Список литературы

[1] Доклад ФАС России «О состоянии конкуренции в Российской Федерации» (за 2020 год). [Электронный ресурс]. – URL: <https://fas.gov.ru/documents/596479>. (дата обращения: 10.03.2022).

[2] Действия HR в условиях пандемии. KPMG Россия. [Электронный ресурс]. – URL: <https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ru/pdf/2020/04/ru-ru-hr-actions-in-pandemic.pdf>. (дата обращения: 10.03.2022).

[3] Интернет-торговля в России 2020. [Электронный ресурс]. – URL: https://datainsight.ru/sites/default/files/DI_eCommerce2020.pdf. (дата обращения: 10.03.2022).

[4] Отчет ассоциации электронной коммерции. [Электронный ресурс]. – URL: <https://admin.akit.ru/wp-content/uploads/2021/10/Analitika-2020.pdf>. (дата обращения: 10.03.2022).

[5] Алтуфьева Н.В. Влияние цифровизации на развитие малых предприятий / Н.В. Алтуфьева. // Инновации в менеджменте. – 2020. № 1 (23). 4-9 с.

[6] Лукьянова А.В. Тенденции и возможности цифровизации малого и среднего бизнеса // Интеграция науки в современном мире / А.В. Лукьянова. // Сборник научных работ 52-й Международной научной конференции Евразийского научного объединения (г Москва, июнь 2019). – Москва: ЕНО, 2019. 246-251 с.

[7] Печаткин В.В. Уровень цифровизации видов экономической деятельности как фактор их конкурентоспособности в условиях пандемии / В.В. Печаткин, Л.М. Вильданова. // Вопросы инновационной экономики. – 2021. Том 11. № 1.

[8] Полянин А.В. Цифровизация процессов малого и среднего предпринимательства / А.В. Полянин, Ю.П. Соболева, В.В. Тарновский. // Управленческое консультирование. – 2020. № 4 (136). 80-96 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Report of the FAS Russia “On the state of competition in the Russian Federation” (for 2020). [Electronic resource]. – URL: <https://fas.gov.ru/documents/596479>. (date of access: 03/10/2022).

[2] HR response during the pandemic. KPMG Russia. [Electronic resource]. – URL: <https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/en/pdf/2020/04/en-en-hr-actions-in-pandemic.pdf>. (date of access: 03/10/2022).

[3] Internet trade in Russia 2020. [Electronic resource]. – URL: https://datainsight.ru/sites/default/files/DI_eCommerce2020.pdf. (date of access: 03/10/2022).

[4] E-Commerce Association Report. [Electronic resource]. – URL: <https://admin.akit.ru/wp-content/uploads/2021/10/Analitika-2020.pdf>. (date of access: 03/10/2022).

[5] Altufieva N.V. The impact of digitalization on the development of small enterprises / N.V. Altufiev. // Innovations in management. – 2020. No. 1 (23). 4-9 s.

[6] Lukyanova A.V. Trends and opportunities for digitalization of small and medium-sized businesses // Science integration in the modern world / A.V. Lukyanov. // Collection of scientific papers of the 52nd International Scientific Conference of the Eurasian Scientific Association (Moscow, June 2019). – Moscow: ENO, 2019. 246-251 p.

[7] Pechatkin V.V. The level of digitalization of economic activities as a factor of their competitiveness in a pandemic / V.V. Pechatkin, L.M. Vildanov. // Questions of innovative economy. – 2021. Volume 11. No. 1.

[8] Polyinin A.V. Digitization of small and medium business processes / A.V. Polyinin, Yu.P. Soboleva, V.V. Tarnovsky. // Management consulting. – 2020. No. 4 (136). 80-96 p.

© К.О. Юрьева, Е.Л. Власова, 2022

Поступила в редакцию 09.03.2022

Принята к публикации 15.03.2022

Для цитирования:

Юрьева К.О., Власова Е.Л. Антимонопольное регулирование. Цифровые рынки // Инновационные научные исследования. 2022. № 3-1(17). С. 45-50. URL: <https://ip-journal.ru/>